

1. PURPOSE

This protocol describes the procedure for near infra-red spectra (NIR) data acquisition using the ASD QualitySpec TREK instrument (Malvern Panalytical), applied to fresh cassava roots.

2. SCOPE

This procedure is designed for using the portable NIR equipment, QualitySpec TREK, on fresh cassava roots.

3. PROCEDURE

3.1. INSTRUMENT PARTS

The QualitySpec TREK NIR equipment is a portable device for NIR data acquisition, as it operates on batteries and is much smaller than a benchtop unit. The QualitySpec can measure reflectance from 350 nm to 2500 nm and has both an internal and external white reference (100% reflectance) for calibration. The parts of QualitySpec are described in Figure 1 below.

Figure 1. Parts of the QualitySpec TREK equipment

3.2. INITIAL SETUP

To perform the initial configuration, proceed as follows:

- a) Before using the equipment, ensure the battery you intend to use is fully charged. The device has three independent batteries, each with a button to check its status. The indicator has four green lights showing the battery level and includes a charging port (Figure 2).
- b) Before powering on the equipment, place the external white reference plate on the reading window. This plate has magnets that attach precisely to the window.
- c) Once the plate is positioned correctly, press the power button and allow the device's lamps to warm up for at least 30 minutes before taking the first reading.

Figur 2. Battery parts

The device has various locations that can be created, deleted, and renamed as needed. These locations are independent “folders” where data collected by the device will be stored.

- a) Before starting the readings, go to the locations using the navigation buttons.
- b) Select as “Active” the location where you want to save the data to be taken.
- c) When taking the data, the “active location: name of the location” sign should appear at the top of the screen, this indicates that the data to be captured later will be saved in that location.

Note: Spectrum names on the device cannot be modified; they are generated with a code and a consecutive number. It is recommended to have a computer available to track generated names and measured samples.

3.3. DATA ACQUISITION

Once the lamps have had their stabilization time, remove and carefully store the external white reference plate in its dedicated container, and proceed to take the data. The QualitySpec equipment is heavy duty and is intended to measure samples with the least treatment as follows:

- a) It is recommended to take the cassava sample (without washing or peeling it) and make a clean crosswise cut with a very sharp knife.

- b) If there is dirt on the surface of the sample, it should be cleaned, or alternatively, another cut should be made.
- c) Measurements are made by placing the sample firmly on the window of the equipment (Figure 3), then press the trigger of the equipment until you hear a click and a sound made by the speaker of the equipment.
- d) Later, an announcement will appear on the screen saying that it is taking the data. The equipment takes approximately 20 seconds to take the reading. During this time, the sample must remain firm and in the same position as at the beginning of the reading.
- e) At the end of the measurement, the equipment will show the resulting spectrum. Only then is the sample removed from the window.

Figure 3. Cassava sample Reading on the QualitySpec

To obtain representative NIR data, two important areas on the cassava root have been selected for measurements. In each root where measurements are taken, these areas should be identified, and one spectrum should be collected from each area, as shown in Figure 4.

Figure 4. Recommended areas for measurement

To evaluate a genotype, at least two roots are taken from two different plants with good commercial characteristics (size minimum 25 cm long and thickness 5-6 cm diameter) and the following procedure is followed:

- a) Take the root and make a cut in the proximal part, leaving a flat surface.
- b) Take the two spectra in the areas shown in figure 4.
- c) Then make the cut in the distal part and take the spectra in the same way.
- d) For each genotype, there will be 8 spectra, 4 for each root, which will later be averaged in the software used to make the prediction of the compounds to be evaluated.

Note: The reading near the end of the root should only capture data from the parenchyma; ensure no data is collected from the root's peel. Likewise, the reading near the middle of the root should avoid collecting data from the root's central fiber.

Note 2: In the case of F1 populations, there is only one plant per genotype. In this case, adjust the protocol to use between two and four roots from that same plant, depending on the number of roots of correct size available.

3.4. SUMMARY OF THE DATA ACQUISITION PROCESS

Figure 5. Flowchart of the measurement process in the QualitySpec

1. PROPOSITO

Este protocolo tiene como objetivo describir el procedimiento para la adquisición de datos de NIRS con el equipo QualitySpec TREK (Malvern Panalytical), aplicado a raíces de yuca frescas.

2. ALCANCE

Este procedimiento está diseñado para utilizar el equipo de NIR portable QualitySpec TREK con raíces de yuca frescas.

3. PROCEDIMIENTO

3.1. PARTES DEL INSTRUMENTO

El equipo de NIR QualitySpec TREK es un equipo para la adquisición de datos de NIR de manera portátil, ya que funciona con baterías y es mucho más pequeño que un equipo de sobre-mesa. El QualitySpec puede medir reflectancia desde los 350 nm hasta los 2500 nm y cuenta con una referencia blanca (100% de reflectancia) interna y otra externa para su calibración, a continuación, se describen las partes del QualitySpec en la figura 1.

Figura 1. Partes del equipo QualitySpec TREK

3.2. CONFIGURACIÓN INICIAL

Para realizar la configuración inicial proceda de la siguiente manera:

- a) Siempre que vaya a usar el equipo asegúrese que la batería que vaya a usar esté totalmente cargada, el equipo cuenta con 3 baterías independientes y cada una tiene un botón para verificar el estado de esta, el indicador tiene 4 luces verdes que indican el nivel de la batería y cuentan con un puerto de carga (figura 2).
- b) Antes de encender el equipo disponga el plato de la referencia blanca externa en la ventana de lectura, este plato cuenta con imanes que se adhieren de manera exacta a la ventana
- c) Con el plato dispuesto en la posición adecuada proceda a presionar el botón de encendido y deje calentar las lámparas del equipo durante mínimo 30 minutos antes de realizar la primera lectura.

Figura 2. Partes de la batería

El equipo cuenta con diferentes locaciones que se pueden crear, eliminar y cambiar el nombre según sea necesario, estas locaciones son “carpetas” independientes donde se guardaran los datos tomados con el equipo.

- a) Antes de empezar las lecturas dirjase a las ubicaciones con los botones de navegación.
- b) Seleccione como “Activa” la locación donde desea guardar los datos que se van a tomar.
- c) Al momento de tomar los datos, en la parte superior de la pantalla debe aparecer el letrero de “locación activa: nombre de la locación”, esto indica que en esa locación se van a guardar los datos que se vayan a capturar posteriormente

Sugerencia: Los nombres de los espectros en el equipo no se pueden modificar, se generan con un código y un numero consecutivo, se recomienda tener un computador para llevar control de los nombres generados y las muestras medidas.

3.3. ADQUISICIÓN DE LOS DATOS

Cuando haya pasado el tiempo de estabilización de las lámparas, quita la referencia blanca externa y almacénala con cuidado en su contenedor dedicado, y proceda a tomar los datos. El equipo QualitySpec

es para trabajo pesado y tiene como objetivo medir muestras con el menor tratamiento como se indica a continuación:

- a) Se recomienda tomar la muestra de yuca (sin lavar ni pelar) y realizar un corte limpio de manera transversal con un cuchillo bien afilado.
- b) Si hay suciedad en la superficie de la muestra se debe limpiar, o en su defecto realizar otro corte.
- c) Las mediciones se realizan poniendo la muestra de manera firme en la ventana del equipo (Figura 3), a continuación, pulse el gatillo del equipo hasta que escuche un click y un sonido que hace el altavoz del equipo
- d) Posteriormente en la pantalla se mostrará un anuncio que dice que está tomando los datos, el equipo se demora aproximadamente 20 segundos en realizar la lectura, en este tiempo la muestra debe permanecer firme y en la misma posición que al inicio de la lectura.
- e) Al finalizar la medición el equipo mostrará el espectro resultante, solo hasta ese momento se retira la muestra de la ventana.

Figura 3. Lectura de una muestra de yuca en el QualitySpec

Para tomar datos de NIR representativos se han seleccionado 2 zonas importantes en la raíz de yuca donde se deben hacer las lecturas, en cada raíz que se realice la medición se deben identificar estas zonas y tomar el espectro (1 por cada zona) tal como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Zonas recomendadas para realizar la medición.

Para evaluar un genotipo se toman mínimo dos raíces de dos plantas diferentes (en caso de F1, solo hay una planta) de buenas características comerciales (tamaño al menos 25 cm largo y grosor 5 a 6 cm de diámetro) y se procede de la siguiente manera:

- Tomar la raíz, hacer un corte de la parte proximal que deje una superficie plana
- Tomar los dos espectros en las zonas que muestra la figura 4.
- Luego hacer el corte de la parte distal y realizar la toma de espectros de igual forma.
- Para cada genotipo se tendrán 8 espectros, 4 de cada raíz, los cuales serán posteriormente promediados en el software utilizado para hacer la predicción de los compuestos a evaluar.

Sugerencia: la lectura en la zona cercana al extremo de la raíz debe tomar solo datos del parénquima, asegúrese de no tomar datos de la cáscara de la raíz, así mismo, la lectura de la zona cercana al medio de la raíz no debe tomar datos de la fibra central de la raíz.

Nota: En el caso de poblaciones F1, sólo hay una planta por genotipo. En este caso, ajuste el protocolo para utilizar entre dos y cuatro raíces de esa misma planta, según el número de raíces de tamaño correcto disponibles.

3.4. RESUMEN DEL PROCESO DE ADQUISICION DE DATOS

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de medición en el QualitySpec